

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Абдувосиева Махмуда Хамидулло кизи

Базовый докторант I курса филиала РГПУ имени А. И. Герцена в городе Ташкенте.

Электронная почта: abduvosiyeva96@mail.ru +99891 360 98 28

Annotation

This article analyzes the educational and upbringing role of television programs in children's development in the context of globalization and rapid growth of information technologies. The impact of children's TV programs on cognitive development, moral values, social behavior, and worldview formation is examined. The pedagogical potential of educational television content and the necessity of parental and institutional supervision are emphasized.

Keywords: children upbringing, television programs, mass media, educational environment, moral education, socialization.

Аннотация

В статье рассматривается образовательное и воспитательное значение телевизионных программ в воспитании детей в условиях глобализации и развития информационных технологий. Анализируется влияние детских телепередач на формирование мышления, нравственных ценностей и социального поведения. Особое внимание уделяется педагогическому потенциалу образовательных телепрограмм.

Ключевые слова: воспитание детей, телепередачи, средства массовой информации, образовательная среда, нравственное воспитание, социализация.

Введение

В условиях современной глобализации средства массовой информации и цифровые технологии, в частности телевидение, всё глубже проникают во все сферы жизни общества. Особенно телевизионные передачи и программы, предназначенные для детей младшего возраста, становятся одним из важнейших факторов формирования мировоззрения, духовно-нравственных ценностей и социальной активности подрастающего поколения. Телепередачи для детей служат не только источником информации, но и важным

воспитательным средством. Национальное воспитание является важным фактором сохранения духовного богатства каждого народа и передачи его будущим поколениям. В условиях современной глобализации роль средств массовой информации всё более возрастает. Они являются важным средством не только передачи информации, но и формирования национального самосознания, развития духовности, а также широкого продвижения традиций и ценностей. В настоящее время мир находится в процессе стремительных изменений. Во всех сферах получение и распространение информации, а также формирование воздействующего общественного мнения стало важной необходимостью. В таких сложных условиях жизнь выдвигает перед нами новые требования и задачи. Детский возраст является важнейшим этапом развития личности, именно в этот период происходит восприятие ребёнком окружающей среды, вступление в социальные отношения и усвоение нравственных норм. В связи с этим научная, педагогическая и нравственная продуманность содержания телепередач является актуальной проблемой.

Информационные технологии вызывают серьёзные изменения в образе жизни человечества, процессах образования и труда, семейных отношениях, а также во взаимодействии государства с гражданским обществом. Ускорение информатизации общества наряду с положительными аспектами требует защиты детей от воздействия вредной информации. Особенно актуальной становится защита подрастающего поколения от различных форм информационных атак, а также развитие у детей культуры потребления информации. Ряд тенденций, сложившихся в мире, требует коренных изменений в различных сферах человеческого общества, обеспечения безопасности информационных систем и внедрения информационных технологий в образовательновоспитательный процесс. Расширение объёма информации, а также технологических возможностей её хранения, обработки и передачи создаёт основу для её использования во всех отраслях общества. В свою очередь это приводит к необходимости обеспечения безопасности информационных систем в данных сферах, в частности в процессах образования и воспитания. В связи с этим особое внимание уделяется совершенствованию технологий защиты детей от угроз вредной информации, а также защите обучающихся от различных идеологических воздействий и обеспечению информационной безопасности.

Цель данной статьи заключается в определении образовательного и воспитательного значения телепередач в воспитании детей, а также в анализе их положительных и отрицательных сторон.

Методология исследования

В процессе исследования использовались методы анализа педагогической, психологической и социологической литературы, сравнительного анализа, наблюдения и обобщения. Также содержание и форма телепередач, предназначенных для детей, изучались с педагогической точки зрения. В исследовании влияние телепередач на мышление и поведение детей рассматривалось на основе теоретического анализа и были сделаны научные выводы.

Результаты

Очевидно, что с каждым днём увеличивается количество реклам, ориентированных на детей и подростков, особенно на детских телеканалах и в СМИ. Многие страны мира борются с негативным воздействием рекламы на детей и принимают решения о ограничении влияния маркетинга товаров на молодёжь. В некоторых случаях мы не можем назвать все передачи, показываемые по телевидению для детей, полезными для их воспитания. Анализ показал, что образовательные телепередачи способствуют формированию у детей следующих положительных качеств:

- развивает интерес к знаниям и способность к самостоятельному мышлению;
- увеличивает словарный запас и формирует культуру общения;
- прививает нравственные нормы, национальные ценности и правила социального поведения;
- развивает эстетический вкус и творческие способности.

Однако было установлено, что неконтролируемые и бессодержательные телепередачи могут приводить у детей к пассивности, агрессивности и неэффективному использованию времени. Обсуждение (Discussion) Для того чтобы телепередачи были эффективным средством воспитания детей, их содержание должно разрабатываться на основе педагогических требований. Программы должны готовиться с учётом возрастных особенностей ребёнка, его психологических потребностей и национального менталитета.

Задача родителей и педагогов заключается в контроле за использованием детьми телевидения и направлении их на качественные и образовательные

программы. Кроме того, интерактивные и творческие телепередачи могут способствовать повышению активности детей.

Заключение(Conclusion)

Подводя итог, можно сказать, что телепередачи в настоящее время имеют важное педагогическое значение в воспитании детей. Правильно подобранные и целенаправленно разработанные телепередачи оказывают положительное влияние на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие детей. В связи с этим повышение качества телепередач для детей, их разработка на научно-педагогической основе и усиление контроля являются актуальной задачей.

Список использованной литературы

1. L.S. Выготский. Психология развития ребёнка. — Москва, 2005.
2. J. Пиаже. Психология ребёнка. — Нью-Йорк, 2008.
3. А. Бандура. Социальная теория обучения. — Энглвуд-Клифс, 1977.
4. I.A. Каримов. Высокая нравственность — непобедимая сила. — Ташкент, 2008.
5. Кодиров Б.Р. Психология ребёнка и педагогическая психология. — Ташкент, 2012.
6. Уразбоев Р. Средства массовой информации и воспитание. — Ташкент, 2016.
7. Маматов Н. Влияние медиа на воспитание детей. — Ташкент, 2019.
8. Ливингстон С. Дети и медиа. — Лондон, 2009.
9. Бакингам Д. Медиаобразование. — Кембридж, 2003.
10. Расулов А. Информационная безопасность и дети. — Ташкент, 2020.
11. Джабборовва М. Современные проблемы воспитания. — Ташкент, 2021.